

WOMEN IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE AND
QUALITY EDUCATION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE

RAQAMLI YOSHLAR VA TA'LIMNING ASOSIY JIHLATLARI

Diloram Toshmuxamedova biyot fanlari nomzodi,
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Yoshlar,
madaniyat va sport masalalari qo'mitasi raisining o'rinbosari

RAQAMLI YOSHLAR VA TA'LIMNING MUHIM JIHLATLARI

Kalit so'zlar: inson kapitali,
raqamli texnologiyalar,
hamma joyda kirib borishi
natijasida yuzaga kelgan
ijtimoiy o'zgarishlar, raqamli
texnologiyalar, illyuzor rasm

Annotatsiya: Internetning global va jadal rivojlanishi
fazoviy-vaqtinchalik xususiyatlarning o'zgarishi va aloqaning
yangi shakllari va usullarining paydo bo'lishi, an'anaviy
ijtimoiy institutlarning mutlaqo yangi shakllarga aylanishi va
yangi ijtimoiy jamoalarning paydo bo'lishiga olib keladi.
Zamonaviy ta'limni o'qitish va o'qitishning yangi materiallari
va usullarini izlamadan tasavvur qilib bo'lmaydi

DIGITAL YOUTH AND IMPORTANT ASPECTS OF EDUCATION

Key words: human capital,
digital technology, social
change brought about by its
ubiquity, digital technology,
illusion painting

Abstract: This article provides feedback on the status of
Latin as a medical language, as well as the importance and
proper use of this language for students of medical
universities. The current problems are covered in the
question of the reasons why the Latin language is used from
time immemorial to the present.

ЦИФРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова:
человеческого-капитала,
Цифровые-технологии
социальными-изменениями,
вызванными-повсеместным
проникновением, цифровых-
технологий, иллюзорная
картина

Аннотация: Глобальное и стремительное развитие
интернета влечет за собой изменение
пространственно-временных характеристик и
появление новых форм и способов коммуникаций,
трансформацию традиционных социальных
институтов в совершенно новые формы, возникновение
новых социальных сообществ.

Современное образование немыслимо без поиска
новых материалов и методов преподавания и обучения.

**ЦИФРОВАЯ МОЛОДЕЖЬ И ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ**

Глобальное и стремительное развитие интернета влечет за собой изменение пространственно-временных характеристик и появление новых форм и способов коммуникаций, трансформацию традиционных социальных институтов в совершенно новые формы, возникновение новых социальных сообществ.

Современное образование немислимо без поиска новых материалов и методов преподавания и обучения. Это связано отчасти и с социальными изменениями, вызванными повсеместным проникновением цифровых технологий во все сферы жизни, в том числе и в образование. Ученые, которые в рамках различных дисциплин исследуют цифровые средства и затрагиваемые ими области обучения, говорят не только о цифровизации, но и о медиатизации, пытаясь разобраться в технической стороне вопроса и объяснить возможные процессы трансформации, которые затрагивают социальное поведение в школе, университете и других образовательных учреждениях.

Сегодня невозможно представить молодежь без цифровых устройств и Интернета. Отражение в интернет-пространстве всех аспектов общественной жизни (социальных, политических, экономических, экологических) влияет на молодежь, ее ценности и представления, отношение к локальному пространству как части жизненного мира, поведенческие установки молодого поколения. Более того, вынужденные изменения, возникшие в связи с пандемией COVID-19, еще больше расширили использование Интернета молодежью, когда не только досуг, общение в социальных сетях и мессенджерах, но и весь процесс основного и дополнительного образования проходил в онлайн-среде. Кроме того, все культурные, массовые мероприятия проводились в онлайн-формате. Не выходя из дома, можно было посещать театры, выставки, совершать онлайн-покупки и пользоваться возможными онлайн-сервисами по просмотру цифрового контента.

Согласно Digital 2022 Global Overview Report¹ в январе 2022 года в мире насчитывалось более 4,62 миллиарда пользователей социальных сетей, что составляло 58,4 % от общей численности населения мира на тот момент. Последние данные свидетельствуют о том, что 9 из 10 интернет-пользователей в настоящее время используют социальные сети каждый месяц. Это соответствует годовому росту на 10,1%, или в среднем более чем на 13 новых пользователей каждую секунду. Данные аналитической компании GWI показывают, что типичный пользователь социальных сетей активно использует или посещает в среднем 7,5 различных социальных платформ в месяц и тратит в среднем около 2,5 часов в день в каждой социальной сети. Предполагая, что люди спят от 7 до 8 часов в день, эти последние данные отмечают, что люди проводят примерно 15% своей повышенной бодрствующей активности, пользуясь социальными сетями.

Молодёжь является самой большой социально-демографической группой, выступающей основным источником пополнения трудовых ресурсов. Среди других социальных групп молодёжь несет в себе наибольший потенциал, овладевая новыми знаниями, профессиями и специальностями, тем самым открывая для общества новые социальные и профессиональные перспективы. Молодёжь помимо наследования материальных и духовных богатств, способна создавать новые, более прогрессивные и демократические отношения.

Сегодня Узбекистан переживает широкомасштабные реформы, одной из целей которых является построение инновационного общества. Важно понять, что инновационное общество означает не технологии, купленные в какой-либо стране, а прежде всего, создание *человеческого капитала*, способного создавать инновационные технологии. Формирование качественного капитала уходит своими корнями в школьное образование и воспитание. Этот факт особо был подчеркнут президентом страны в его

¹ <https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report>

поздравительной речи в связи с Днем учителей и наставников, в которой он отметил: «Все мы хорошо понимаем, что образование и воспитание имеют решающее значение не только в сегодняшней жизни, но и для будущего любого государства и общества»². Именно от современных подростков, сидящих в настоящий момент за школьными партами, зависит будущее страны.

Узбекистанцы, в первую очередь молодежь, уже давно оценили преимущества глобальной сети. Интернет — это окно в мир, цифровые возможности которого трудно переоценить. По данным Internet World Stats, в 2021 году к Интернету было подключено 50,6% населения Узбекистана, а по данным Госкомстата - 56,2%. И конечно же, основными пользователями интернета является молодежь. Цифровые технологии улучшают качество жизни и повышают благополучие пользователей, поскольку значительно упрощают доступ к информации и удешевляют услуги (например, через онлайн-обучение, онлайн-покупки, удаленную работу и т.п.), сокращая расходы на энергию, на транспорт и пр., изменяя повседневные практики и делая жизнь человека более эффективной и комфортной. С другой стороны, цифровые технологии воспроизводят социальное неравенство на основе различий в навыках пользования этими технологиями и далее в социальных и эмоциональных умениях, требуемых для безопасной навигации в цифровом мире.

Но, интернет имеет, как и позитивное, так и негативное воздействие на подростков. На сегодняшний день существует множество мнений по этому поводу. Ученые говорят об общем влиянии Интернета на психику и поведение подростка,³ кибербуллинга,⁴ сексуальных домогательств и

² Из поздравительной речи Президента Республики Узбекистан в связи с Днем учителей и наставников.//2018 г.

³ *Балонов И.М.* (2002) Компьютер и подросток. М.; *Солдатова Г.У., Чигарькова и др.* (2019) Мы в ответе за цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи в Интернете: учебно-методическое пособие. М.; *Шубин С.Б.* (2020) Психологические особенности цифровой активности подростков на примере социальных сетей: обзор иностранных исследований / Педагогика и психология образования; *Dowell, E. B., Burgess, A. W. and Cavanaugh, D. J.*, (2009), Clustering of Internet risk behaviors in a middle school student population, *Journal of school health*, vol. 79 (11); *Ali H. Al-Badi, Sara Al Mahrouqi and*

полового формирования, игровой зависимости и виртуального зависания⁵, влияния Интернета на формирование нравственных ценностей. Но каково общее состояние ситуации, знают ли взрослые, родители, педагоги об этих терминологиях, знают ли о воздействии информации в интернете на подрастающее поколение.

В 2021 году при содействии ВОЗ в Узбекистане было проведено исследование по изучению пребывания школьников Узбекистана в цифровой среде и ее влиянию на благополучие и здоровье подростков. Исследование проводилось в школах г. Ташкента, Кашкадарьинской и Ферганской областях.

Исследование поставило перед собой задачу: выяснить цели и время пребывания школьников в Интернете и социальных сетях (в дальнейшем – ИИСС), влияние данного пребывания на физическое и психическое здоровье детей, способы контроля родителей и школы за нахождением школьников в ИИСС.

Данные исследования говорят о разных взглядах на ситуацию взрослого поколения и молодежи. В целом родители разрешают детям пользоваться Интернетом, но 39,5% родителей ограничивают пребывание в Интернете, а 3,2% - запрещают полностью.

По результатам данного исследования, во-первых, многие родители, утверждают, что они знают, как их дети используют интернет, и при этом они уверены в том, что они в основном пользуются им для саморазвития; во-

Oualid Ali (2016). The Influence of the Internet on Teenagers' Behaviour in Oman / Journal of Internet Social Networking & Virtual Communities. Vol. 2016; *Lin N.* (2021). Research on the Influence of the Internet on Teenagers' Psychology and Behavior; *Winstone, Lizzy, Becky Mars, Claire M. A. Haworth, and Judi Kidger.* (2021) Social Media Use and Social Connectedness among Adolescents in the United Kingdom: A Qualitative Exploration of Displacement and Stimulation / BMC Public Health 21, no. 1 (Sept. 24);

⁴ *Huang, Y.-y. and Chou, C.*, (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among junior high school students in Taiwan / Computers in Human Behavior, vol. 26 (6); *Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. and Solomon, S.*, (2010); Cyber bullying behaviors among middle and high school students / American Journal of Orthopsychiatry, vol. 80 (3).

⁵ *Боровкова Н.* (2002) Виртуальное зависание / Человек и наука. Февраль; *Великоцкая А. М.* (2012) Интернет зависимость у подростков. - https://www.b17.ru/article/internet_zavisimost_podroستkov/; *Шайдуллина А.* (2012) Интернет-зависимость - новая форма аддиктивного поведения у подростков / Дипломатика. № 4; *Kuss, D. J., van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D. and van de Mheen, D.*, (2013), Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors / Computers in Human Behavior, vol. 29 (5); *Пережогин Л.* (2018) Осторожно: интернет-зависимость / Дети в информационном обществе. № 29.

вторых, большая часть опрошенных родителей, понимают и осознают факт того, что они сами не владеют необходимыми знаниями в данной области, и проведение такого формата опроса помогло им прийти к осознанию того, что им следует поработать над повышением интернет культуры. Что противоречит ответам по вопросу осведомлённости родителей использования интернета детьми.

Но родители не единственные субъекты, которые должны влиять на восприятия информации в интернете подростками. Преподаватели средних школ- люди, которые проводят значительное количество времени общаясь с подростками, так как дети и подростки большую часть дня проводят в именно школе, и вне всякого сомнения можно считать, что это то место, где они получают образование и навыки коммуникации в обществе, в том числе и в интернете среде.

Актуальным стоит вопрос осведомленности преподавателей: чем интересуются, как пользуются и как проводят время ученики в интернете. Но также по проведенным исследованиям среди преподавателей средних школ можем сделать вывод о низкой осведомленности учителей о современных технологиях, в частности методов и средств пользования интернетом. Так где, и каким образом молодое поколение должно получать информацию о правильном использовании интернет-пространства, если учителя или родители не имеют достаточных знаний в данной области.

Преподаватели не в полной мере осведомлены о том, насколько школьники оснащены гаджетами, и какова ситуация в этом плане в их домах. Не может быть и речи о контроле в Интернет-пространстве, если учителя сами не владеют информацией о компьютерной оснащённости учащихся.

Подростки, в особенности старшеклассники, более «продвинуты» в общении с компьютерной техникой и смартфонами, в знании компьютерных программ и навигации в Интернете, чем их родители и преподаватели. Каким образом люди смогут осуществлять контроль за детьми в Интернете среде,

если сами являются «чайниками» в электронной технике, IT и Интернете в целом?

У родителей и преподавателей сложилась **иллюзорная картина** по поводу того, в каких целях их дети используют Интернет. Они должны интересоваться, в каких сетях зарегистрированы дети, что их там привлекает, чем они там занимаются.

Исходя из проведенных исследований первоочередными мерами являются переподготовка и поднятие квалификации в сфере ИТК всех преподавателей средних школ, что касается не только преподавателей, специализируемых в информационных технологиях.

Также, должны проводиться мониторинги пребывания в интернете детей, подростков и молодежи, как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей, что в свою очередь уменьшит риск получения детьми информации, негативно влияющей на их развитие, в особенности на психологическое. Конечно, это требует достаточной интернет компетенции со стороны родителей.

Современное общество осознает, что за интернетом будущее, поэтому крайне важны меры, направленные на развитие цифровой устойчивости, формирование навыков и умений молодых людей с достоинством преодолевать трудности, возникающие в процессе киберсоциализации, противостоять возникающим киберугрозам. Необходима комплексная помощь родителей и педагогов в том, чтобы дети были осведомлены о потенциальных рисках и правилах информационной безопасности, о защите персональной информации и т.д. В вопросах противостояния интернет-угрозам и их профилактики необходима разработка новых проектов, образовательных программ по повышению медиа и информационной грамотности, по формированию цифрового иммунитета и навыков безопасного использования интернета.

Нужно разработать эффективные методы работы с детьми по обучению интернет-грамотности. Впоследствии использовать разработанные методы на «их языке», современном и технологичном. И в этом смысле школы являются основным местом для оказания помощи в разрешении данной проблемы.

Нам необходимо, не откладывая в долгий ящик, наладить цифровую грамотность у детей и взрослых и принять меры по цифровой безопасности через просвещение в области интернет-рисков, обучение этике и безопасному пользовательскому поведению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- [1]. *Балонов И.М.* (2002) Компьютер и подросток. М.; *Солдатова Г.У., Чигарькова и др.* (2019) Мы в ответе за цифровой мир: Профилактика деструктивного поведения подростков и молодежи в Интернете: учебно-методическое пособие. М.; *Шубин С.Б.* (2020) Психологические особенности цифровой активности подростков на примере социальных сетей: обзор иностранных исследований / Педагогика и психология образования; *Dowell, E. B., Burgess, A. W. and Cavanaugh, D. J.*, (2009), Clustering of Internet risk behaviors in a middle school student population, *Journal of school health*, vol. 79 (11); *Ali H. Al-Badi, Sara Al Mahrouqi and Oualid Ali* (2016). The Influence of the Internet on Teenagers' Behaviour in Oman / *Journal of Internet Social Networking & Virtual Communities*. Vol. 2016; *Lin N.* (2021). Research on the Influence of the Internet on Teenagers' Psychology and Behavior; *Winstone, Lizzy, Becky Mars, Claire M. A. Haworth, and Judi Kidger.* (2021) Social Media Use and Social Connectedness among Adolescents in the United Kingdom: A Qualitative Exploration of Displacement and Stimulation / *BMC Public Health* 21, no. 1 (Sept. 24);
- [2]. *Боровкова Н.* (2002) Виртуальное зависание / *Человек и наука*. Февраль; *Великоцкая А. М.* (2012) Интернет зависимость у подростков. -

https://www.b17.ru/article/internet_zavisimost_podrostkov; Шайдуллина А. (2012) Интернет-зависимость - новая форма аддиктивного поведения у подростков / Дипломатика. № 4; Kuss, D. J., van Rooij, A. J., Shorter, G. W., Griffiths, M. D. and van de Mheen, D., (2013), Internet addiction in adolescents: Prevalence and risk factors / Computers in Human Behavior, vol. 29 (5); Пережогин Л. (2018) Осторожно: интернет-зависимость / Дети в информационном обществе. № 29.

[3].Huang, Y.-y. and Chou, C., (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among junior high school students in Taiwan / Computers in Human Behavior, vol. 26 (6); Mishna, F., Cook, C., Gadalla, T., Daciuk, J. and Solomon, S., (2010); Cyber bullying behaviors among middle and high school students / American Journal of Orthopsychiatry, vol. 80 (3).

[4].Поздравительная речь Президента Республики Узбекистан в связи с Днем учителей и наставников. //2018 г.

[5]. <https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report>